

LAPORAN
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JUDUL KEGIATAN

BERSAMA DALAM ILMU, BERSAMA DALAM AMAL

Oleh:

NURAZIZAH

SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

JULI, 2025

PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SUI – SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul Kegiatan : BERSAMA DALAM ILMU, BERSAMA DALAM AMAL
Nama Pelaksana : NURAZIZAH
NIM : 1002140
Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Tanggal Pelaksanaan : 09 JULI 2025

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Agama Islam di tengah masyarakat		30		
2	Mengadakan bimbingan Pendidikan Agama Islam		30		
3	Berkolaborasi dengan masyarakat dalam upaya penerapan Pendidikan Agama Islam		40		
Total			100		

SEI TAMPANG, 09 JULI 2025

Penilai,

(_____)

PELAKSANAAN KEGIATAN
SUI – SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul Kegiatan : BERSAMA DALAM ILMU, BERSAMA DALAM AMAL
Nama Pelaksana : NURAZIZAH
NIM : 1002140
Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Tanggal Pelaksanaan : 09 JULI 2025

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Dukungan foto dan atau bukti fisik		30		
2	Ketepatan metode PPM untuk mengatasi permasalahan		30		
3	Spesifikasi sesuai dengan metode yang diterapkan		40		
Total			100		

SEI TAMPANG, 09 JULI 2025

Penilai,

(_____)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURAZIZAH

NIM : 1002140

Dengan ini menyatakan bahwa proposal pengabdian saya dengan judul:

BERSAMA DALAM ILMU, BERSAMA DALAM AMAL

untuk tahun 2025 bersifat original dan belum pernah dipublikasikan di mana pun.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

SEI TAMPANG, 09 JULI 2025

Mengetahui,

(NURAZIZAH)

SURAT PERIZINAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat oleh :

Nama : NURAZIZAH

Dari : Safwa University of Indonesia

dengan tema:

BERSAMA DALAM ILMU, BERSAMA DALAM AMAL

Maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURHIDAYAH

Jabatan: KETUA PERWIRIDAN AL-HASANAH

Menyatakan bersedia untuk memberikan izin kegiatan kepada mahasiswa tersebut di atas.

SEI TAMPANG, 09 JULI 2025

(NURHIDAYAH) KETUA PERWIRIDAN AL-HASANAH)

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN

